

метафорze odnoszącej się do podmiotu dziejów, metaforze uczonych monachów, warto zwrócić uwagę na termin podkreślający “uczoność” hierarchów. Ważnym bowiem elementem egzystencji monaszei było – prócz medytacyjnej modlitwy – studiowanie, zarówno dzieł teologicznych (Ewangelie, Ojcowie Kościoła) jak i historycznych, oraz twórczość pisarska. W perspektywie narracyjnej monachowie byli zatem postrzegani jako duszpasterze, jak i intelektualni przewodnicy swojej ovczarni.

Powyższe rozważania mają charakter wstępnych poszukiwań. Badania prowadzone w perspektywie kulturoznawczej wymuszają dokonywanie historiograficznych analiz w kontekście społeczno-kulturowego “jestestwa” badaczy, w ich przed-rozumieniowego wyposażenia umysłu, wizji świata i człowieka, sposobie rozumienia zmienności ludzkiej rzeczywistości, matrycy kulturowej-światooglądzie, wręście mitu/metafory/ makrometafory. Ważnym elementem staje się wówczas sfera doświadczenia religijnego. Nie poznamy jej w bezpośrednim namyśle badawczym, ale właśnie poprzez kulturoznawczą analizę charyzmatu, budującego określone elementy światooglądu, zespołu kategorii, za pośrednictwem których doświadczany jest świat/dzieje, jednocześnie poprzez które wyrażane jest “doświadczanie” i strukturalizowana rzeczywistość (“oswajany” świat). Religijne doświadczenie (np. modlitwa) może stać się ważną matrycą metaforyzującą nie tylko wszelkie percepcje dziejowe, ale każdy najmniejszy element związany z egzystencją życia codziennego. Związana z teologią palamićką modlitwa hezychaska, odpowiadała za ukształtowanie się w łonie hierarchów/uczonych monachów poczucia ich “inności”, wyjątkowości, generowało przekonanie o czołowej roli w politycznym i konfesyjnym życiu prawosławnej Rosji. Moim zdaniem odpowiadała także za metaforyzowanie procesu dziejowego. Na obecną w refleksji prawosławnej makrometaforę **chrystocentryzmu** nałożono metafory operacyjne **teokracji** oraz **uczonych monachów**. Dzieje stały się prezentacją dokonań hierarchii wypełniającej zapisany w Nowym i Starym Testamencie plan Boży, a znarratywizowana historia, chrystocentrycznym namysłem, mającym nie tyle wiernych nauczać, co zbawiać.

Матвієнко Г.О.

Аспірант

Львівський національний університет імені Івана Франка

ВИКЛАДАЧІ ЦЕРКОВНОЇ ІСТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.: ЇХ ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ РІВЕНЬ

Викладачі Львівського університету були галицькою інтелігенцією, яка студіювала в австрійських університетах: у Львові, Чернівцях, а також у Відні, Граці, Празі. Декому траплялася можливість здобувати вищу освіту і за межами володінь імперії Габсбургів. Здобуття хорошого рівня освіти дозволяло відкривати нові дослідницькі ділянки та започатковувати певні наукові напрями й дослідницькі школи. Водночас це забезпечувало просування по ієрархічній соціальній драбині. У другій половині ХІХ ст. на теологічному факультеті Львівського університету функціонувала кафедра церковної історії, на якій працювали професори-священники Онуфрій Криницький, Йосип Делькевич, Євстахій Скроховський, Ян Фіялек. Вони викладали церковну історію як навчальну дисципліну студентам теологічного факультету третього року навчання вищих студій. Слід акцентувати увагу на найбільш помітних постатях з-поміж вище перелічених викладачів.

Професор Йосип Делькевич – греко-католицький священник Перемишльської єпархії, голова “Народного дому”, очолював товариство “Руське касино” у Львові, згодом – 5-разовий декан теологічного факультету (у 1866, 1870, 1875, 1881, 1890 рр.)¹ і ректор Львівського університету (у 1867/8 н. р.)². Походив із незаможної міщанської сім’ї, яка мешкала у м-ку Лежайську Ланцутського повіту (Жешівського циркулу – сучасна Польща). Осиротівши, мусів утримуватися самостійно від 1 класу гімназії. Прагнувши здобути богословську освіту, навчався у Греко-

¹ Akademische Behörden an der k. k. Universität zu Lemberg, sammt der Ordnung der Vorlesungen an derselben im Winter-Semester des Studien- Jahres 1875/6. Lemberg, S. 4; *Finkel L., Starzyński S. Historia ... Cz. I. – S. 374-376; 378.*

² Львівська наукова бібліотека Національної академії наук України ім. Василя Стефаника (відділ рукописів) (далі – ЛНБ НАН України ім. В. Стефаника), ф. 167 (Левицькі), оп. II, спр. 978/п. 35, арк. 8, 10; *Finkel L., Starzyński S. Historia Uniwersytetu Lwowskiego. Cz. I, II. – Lwów, 1894. – Cz. II. – S. 98.*

католицькій духовній семінарії у Львові (1848–1849)¹. Після висвяти продовжив студії у вищому духовному освітньому закладі т. зв. “Фринтанеумі” у Відні, а також у Віденському університеті, де й здобув ступінь доктора теології². Він 1855 р., будучи вже священником Перемишльської єпархії, у Віденському університеті захистив докторську дисертацію (опонентами при захисті були ректор Греко-католицької семінарії у Львові доктор Литвинович і віце-ректор доктор Йосиф Сембратович). Паралельно о. Йосип Делькевич працював ще катехитом при народних школах у Перемишлі³. У 1860 р. він став префектом духовної Греко-католицької семінарії у Львові і заступником професора, а з 1864 р. – дійсним професором церковної історії на теологічному факультеті Львівського університету, виконуючи ці обов’язки аж до виходу на пенсію 1890 р. Протягом 1883–85 н. рр. викладав ще педагогіку для майбутніх теологів. Згідно з оцінкою своїх колег, проф. Делькевич користувався авторитетом і схвальними відгуками про свою діяльність у широкій громадськості Галичини. Зокрема в газеті “Слово” зазначалося, що він справді був достойний звання учителя і усі його життєві досягнення відбувалися завдяки власній праці і таланту, інтересу до наук та сумлінному виконанню своїх обов’язків⁴. У зв’язку з відкликанням до Риму галицького митрополита Йосифа Сембратовича у 1869 р., було запропоновано 3 кандидатури на Галицьку митрополію, серед яких був і доктор Йосиф Делькевич⁵. Водночас проф. Делькевич брав активну участь в суспільно-політичному житті Галичини. У 1870 р. він став заступником голови товариства “Руської Бесіди”, а як руський патріот – став членом інших благодійницьких і просвітницьких товариств⁶. У Львові залишилися лише видані проф. Делькевичем 1873 р. навчальні лекції – “Wykłady historyi kościelnej na wszechnicy lwowskiej”⁷.

Починаючи з 1855/6 н. р. **Євстахій Скроховський** здобував освіту спочатку приватно, потім у трьох класах нормальної школи. Продовжив навчання у Львівських нижчих і вищих реальних школах, тоді – у Технічній академії Львова та Політехнічному інституті Відня (1860/1), а диплом інженера здобув у паризькій Школі доріг і мостів. Цікавився історією архітектури і мистецтва. Повернувшись на батьківщину, з 1867 р. працював у Крайовому відділі у Львові інженером крайових доріг⁸, звідки звільнився за власним бажанням 1870 р. Причиною цього послужив виїзд до Риму. Там він навчався на філософському факультеті Григоріанського університету, де 1874 р. отримав ступінь доктора філософії. Після цього студіював ще три роки на теологічному факультеті, закінчивши який у 1877 р., прийняв свячення. Повернувшись до Кракова, він став займатися приватним вихованням хлопців у провінції, а з 1883/4 н. р. викладав катехетику у Вищій реальній краківській школі. У 1884 р. склав кваліфікаційний іспит на вчителя релігії середніх шкіл⁹. Окрім цього, викладав ще у Краківській духовній семінарії курс історії християнського мистецтва і здобув у Ягеллонському університеті з того ж предмету *veniam legendi* на підставі праці “O sarkofagu chrześcijańskim z IV wieku”. З листопада 1889 р. викладав у Ягеллонському університеті як габілітований доцент. З 21 січня 1891 р. був призначений звичайним професором церковної історії у Львівському університеті¹⁰. Попри викладацьку діяльність, кс. Скроховський був членом комісії історії мистецтва при Краківській академії мистецтв і членом-кореспондентом цісарсько-королівської центральної комісії для збереження старовинних історичних і мистецьких пам’яток у Відні. У 1894/5 н. р. професор став деканом теологічного факультету Львівського університету. Написав дослідження: “O pierwszych ołtarzach chrześcijańskich” (1887), “O obrazach ks.

¹ Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІАЛ), ф. 451 (Греко-католицька богословська академія, м. Львів), оп. 2, спр. 611, арк. 81, 104.

² ЛНБ НАН України ім. В. Стефаника, ф. 167, оп. II, спр. 978/п. 35, арк. 7; ЦДІАЛ, ф. 451, оп. 2, спр. 611, арк. 81, 104.

³ Там само, спр. 978/п. 35, арк. 9-10.

⁴ Там само, спр. 132/п. 8, арк. 3-3 зв.

⁵ Слово. – Львовь, 1869. – Ч. 58. – Середя 23 Іюля (4. Авг.). – С. 4.

⁶ Каровець М. Українці – ректори... – С. 11.

⁷ Ibidem. – Cz. I. – S. 308.

⁸ Micewski B. Skrochowski Eustachy Tomasz // Polski Słownik biograficzny. – Warszawa; Kraków, 1998. – Т. XXXVIII/3. Zeszyt 158. – S. 391.

⁹ Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Pers A 757, Ks. Skrochowski Eustachy, f. 2, 4, 5, 6.

¹⁰ Finkel L., Starzyński S. Historia Uniwersytetu Lwowskiego. Cz. I, II. – Lwów, 1894. – Cz. II. – S. 98.

Bessona w kapliczce św. Dominika w Rzymie” (1893), “Sprawozdanie o zjeździe katolickim w Wiedniu” (1889), “O wykopaliskach assyryjsko-babilońskich wobec Biblii” (1894) та ін.¹

Професор Ян Фіялек навчався у бохенській гімназії і в гімназії св. Анни у Кракові протягом 1875–1883 рр. Після складення іспиту зрілості (1883) – здобував освіту у духовній семінарії м. Тарнова, з якої після I року навчання був прийнятий одночасно до Краківської семінарії і на теологічний факультет Ягеллонського університету (навчався протягом 1884–1887 рр.). Після висвячення, у 1887 р. від’їхав до Риму, де й здобув (18/6 1889 р.) диплом палеографа-архівіста у Папській школі палеографії і дипломатики у Ватикані і майже одночасно (28/6 1889 р.) – ступінь доктора канонічного права у Папському ліцеї св. Аполлінарія. За написання роботи з канонічного права у Григоріанському університеті (1888) – отримав право на золоту медаль. Повернувшись із Риму, відвідував у 1889/90 н. р. як надзвичайний студент факультету права і адміністрації Ягеллонського університету лекції церковного права проф. В. Уляновського та історичний семінар професора кс. Вл. Хотковського, С. Смольки, В. Закшевського. Потім складав ригорози на теологічному факультеті з моральної та догматичної теології, історії церкви і канонічного права. У 1891 р. отримав ступінь доктора теології, написавши дисертацію “De gestis statutisque synodalibus ep[isco]porum Wladislaviensium medii aevi observationis criticae”, за що отримав похвалу від консистора єпархії. Протягом 1889–1892 рр. працював вчителем релігії у Кракові у II народній школі св. Варвари та помічником катехита в гімназіях св. Якова та св. Анни. Водночас виконував функції сповідника при архієпархіальному костелі Діви Марії. Працювати помічником катехета у гімназіях Ян Фіялек зголосився добровільно, щоб мати змогу підготувати лекції з церковної історії епохи Середньовіччя, для читання яких отримав дворазове запрошення (у зимовому півріччі 1891/2 і 1892/3 н. рр.) від теологічного факультету Ягеллонського університету². В зимовому півріччі 1891/2, 1892/3 і 1893/4 н. рр. він був суплентом Ягеллонського університету і викладав церковну історію на теологічному факультеті. Заразом він попросив дозволу габілітуватися на доцента історії Церкви і подав свою роботу на тему “Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej na tle ustawodawstwa synodalnego”, яка вийшла окремою брошурою і стала початком великої праці “Średniowieczne ustawodawstwo synodalne biskupów polskich”. Читаючи лекцію на тему синодального законодавства польських єпископів у XVI ст., Ян Фіялек пройшов габілітацію на доцента церковної історії у Кракові в 1894 р.³ У Ягеллонському університеті він також викладав фундаментальну теологію у літньому півріччі 1894 р. і протягом усього 1894/5 н. р.⁴ З 1896 р. був призначений надзвичайним професором церковної історії у Львівському університеті. Його особливою заслугою для теологічного факультету Львівського університету було запровадження у 1896/7 н. р. навчальних семінарів та заснування презентабельної бібліотеки при них⁵. З-поміж наукових праць, яких нараховується близько 100 позицій⁶, найбільш відомими є: “Średniowieczne statuta synodalne dyecezyi włocławskiej”, “Ustalenie chronologii biskupów włocławskich”, “Średniowieczne ustawodawstwo synodalne biskupów polskich”, “Średniowieczne biskupstwa Kościoła wschodniego na Rusi i Litwie”, “O początkach i znaczeniu Uniwersytetu krakowskiego w XIV–XV w.”, “O postępie nauk teologicznych”⁷.

Потрібно зауважити, що в цей період церковна історія як дисципліна ще не мала вагомої наукової бази і потребувала серйозних досліджень. Вивчення її студентами відбувалося доволі поверхово, оскільки самі професори могли викладати одночасно різні дисципліни, не займаючись ними фахово. Однак завдяки сумлінній праці та хорошему освітньому рівню викладачів, зокрема проф. Яна Фіялка, у Львівському університеті розпочалися дослідження церковної історії, які згодом вже презентували окрему наукову школу.

¹ Ibidem. – Cz. II. – S. 186-188.

² A UJ, WT II – 56.

³ Fijałek Jan Nepomucen // Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana. – T. XXI. – Warszawa, 1898. – S. 380 (-381).

⁴ Archiwum Akt Nowych w Warszawie (далі – AAN), Ministerstwo Wiarospowiadań i Oświecenia Publicznego (далі – MWR i OP), syg. 2424, B – 11417. Akta osobowe – Fijałek Jan. S. 29.

⁵ Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. – T. I (1894/95 – 1897/98). – Lwów, 1899. – S. 118-119.

⁶ *Gemma T. ks. Prace naukowe śp. ks. Jana Fijałka // Kwartalnik historyczny.* – Lwów, 1936. – R. 50, Z. 3. – S. 420-423.

⁷ Fijałek Jan / *Podręczna Encyklopedia kościelna.* A – B. T. I–II. – S. 261.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харісма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012